

UDC 1.141

THE PHILOSOPHY OF THE ICON OF THE PRIEST PAVEL FLORENSKY

Dorofeeva Tatyana

*Candidate of Philosophical Sciences, associate professor
Penza State Agrarian University, Penza, Russia*

УДК 1.141

ФИЛОСОФИЯ ИКОНЫ СЯЩЕННИКА ПАВЛА ФЛОРЕНСКОГО

Дорофеева Татьяна Геннадьевна

*Кандидат философских наук, доцент
Пензенский государственный аграрный университет, г. Пенза, Россия***Abstract**

The article is devoted to the unique teaching about the icon of the priest Pavel Florensky – Russian Leonardo da Vinci. The question of the origin of icon worship in Christianity is being considered. The author highlights the views of Father Paul on the two realities of the icon – physical and spiritual, the timelessness of the icon and the peculiarities of perspective in it.

Аннотация

Статья посвящена уникальному учению об иконе священника Павла Флоренского – русского Леонардо да Винчи. Рассматривается вопрос о возникновении иконопочитания в христианстве. Освещаются взгляды отца Павла на две реальности иконы – физическую и духовную, вневременность иконы и особенности перспективы в ней.

Keywords: icon, image, P.A. Florensky, perspective, theology, philosophy, Christianity.

Ключевые слова: икона, образ, П.А. Флоренский, перспектива, теология, философия, христианство.

Священник Павел Флоренский (Павел Александрович Флоренский, 1882-1937 гг.) – гений, представитель той плеяды людей, появление которых есть поистине дар Божий для мира и всего человечества. Священник, инженер, философ, поэт, музыкант, физик, математик, искусствовед. Масштаб личности священника Павла Флоренского был настолько огромен, что уже современники называли его Леонардо да Винчи.

Выпускник физико-математического факультета и Московской Духовной Академии, уже в 22 года отец Павел видел свою миссию в жизни следующим образом: «Произвести синтез церковности и светской культуры, вполне соединиться с Церковью, но без каких-нибудь компромиссов, честно воспринимать все положительное учение Церкви и научно-философское мировоззрение вместе с искусством и т.д. – вот как мне представляется одна из ближайших целей практической деятельности» [11].

Философия иконы отца Павла Флоренского – поистине уникальная, так как исторический путь иконописи рассматривается им через призму теологии.

Необходимо отметить, что в первые три века существования христианства иконопочитание осложнялось длительными гонениями на христиан со стороны противников новой религии. Но христологические и антропологические споры внутри христианского сообщества оказали положительное влияние на формирование догматического статуса иконы. Соборы Святых отцов последовательно, полемизируя с оппонентами, согласуясь с соборным

разумом Церкви, отмечая все, что противоречит Божественной Истине, провозгласили закон, который навсегда разделит подлинное иконопочитание и идолопоклонство – Догмат иконопочитания.

Трулльский Собор 691 г. запретил символы и аллегории, замещающие собой образ Христа. Исключение коснулось только агнца в силу его особой значимости для оценки прочих сакральных предметов и событий. Давая обоснование связи иконопочитания и Догмата о Боговоплощении, отцы Собора утвердили допустимость изображения Божественной Силы посредством символа, дав тем самым новый вектор развития христианского искусства, в котором мир горний открывается через обличья дольного, а трансцендентное становится доступным человеческому разуму.

Седьмой Вселенский Собор 787 г., положив конец иконоборческим разногласиям, утвердил, что икона – есть особая форма Божественного Откровения и Богочитания, а не просто аллюзия Священного Писания. Кроме того, этот феномен несет на себе догматическую, литургическую и воспитательную нагрузку. Заклучив, что честь, воздаваемая образу, переходит к Первообразу, а почитание – к существу изображенного на иконе, отцы Собора своим оросом постановили, что икона, являясь образом, неединственна с Первообразом, что отражает единовременный синтез различия и тождества: ипостасного отличия при сущностной общности в Троицком единстве и ипостасного соответствия при сущностной разности в святых иконах. Таким образом, получает свое подтверждение Дог-

мат о Воплощении. Провозгласив природу человека образом Божественности, они доказали истину Богочеловечества Христа. Надмирная гармония образа и Первообраза иконы – есть ее истинная непреходящая Красота, выступающая за границы эстетики и отражающая достигнутое богоподобие.

Отец Павел Флоренский ставил пред собой цель доказать реальность трансформации и перерождения земного мира при созерцании икон и отсутствие конфликтности между духовной и вещественной стороной иконы.

Подходя к искусству, в том числе и церковному, с теологических позиций, священник Павел Флоренский осуществляет синтез понятий, которые кажутся несоединимыми, вещественного и символического. Иконописец, по сути, становится творцом нового материального мира, движущегося от одной ипостаси к другой. Так, по мысли отца Павла, «...первая забота иконописца превратить доску в стену» [7], то есть преобразовать дерево в камень, который будет краеугольным при строительстве новоявленной духовной вселенной. В практическом плане это выражается в подготовительных работах с поверхностью: грунтование, проклеивание, левкас и т.д., при этом и дерево, и неорганические вещества так же сами по себе не лишены символического смысла, как, например применение кипарисовой доски, «древнего символа вечной жизни и нетления» [7]. Смысл возникающих аллюзий вполне очевиден, а параллель с сотворением мира угадывается практически сразу.

Не меньшее значение, в процессе иконотворчества отводит отец Павел краскам, вещественность которых трансформируется, реализуется по-новому, становится сверхматериальной, надмирной, возвышенной. О взаимосвязи изобразительной поверхности и красочного «естества» священник Павел Флоренский писал следующее: «Не всякую краску наложишь на любую поверхность: масляной не будешь писать на бумаге, акварельной по металлу и т.п. Но и более того, характер мазка, существенно определяется природой поверхности и в зависимости от последней приобретает ту или иную фактуру. И, напротив, посредством фактуры мазка, строением красочной поверхности выступает наружу самая поверхность основной плоскости произведения; и мало того, что выступает: она проявляет себя так даже в большей степени, нежели это можно было видеть до наложения красок. Свойства поверхности дремлют, пока она обнажена. Положенными же на нее красками, они пробуждаются» [7].

Отец Павел Флоренский воспринимает икону как «лично-чувственный образ, вызывающий духовно окрашенные эмоции, как при общении с живым существом» [5]. Психологические процессы, которые совершаются во внешнем пространстве иконы, интересовали мыслителя как образец духовного единения между иконой и ее созерцателем, особенно в молитвенном предстоянии: «Образ становится доступным физической действительности, находящейся перед изображением, склонен выходить из себя, своими энергиями в физическое

пространство» [9, 48]. То есть истинный образ, преодолевая границы материи, входит в духовный «контакт» с человеком.

На первый взгляд подобная теория может показаться несколько умозрительной. Но в свете православной догматики, которая учит, что Бог непознаваемый по сущности, познаваем по своим энергиям (действиям), в той мере, в какой Сам открывает Себя человеку, и в какой человек способен это откровение принять; и, в соответствии со святоотеческой доктриной об образе и первообразе, вышеизложенная теория не воспринимается такой уж безосновательной.

У отца Павла Флоренского и есть очень оригинальные суждения по некоторым вопросам. Например, по поводу физиогномики, с точки зрения которой он оценивает не только человеческие лица, но и лики святых:

- «...верхняя губа несколько выступающая над нижней, и, выступая, заканчивается как бы остро-конечно. Это выступание сообщает лику Божией Матери выражение невинности, а некоторая остро-конечность середины ее – как известно, характерный признак девственности» [10, 394];

- «В Николае Чудотворце обращает внимание совсем другое, чтобы не сказать совсем обратное, – именно сконцентрированность, напряженность, сжатость всех морщин, всех натяжений, всех напряжений около одного центра – в области глаз и переносицы, то есть того места лица, где по учению индийской мудрости, находится третий, мистический глаз – орган духовного зрения. И, действительно, Николай Чудотворец, пронзительно смотрящий двумя своими глазами, смотрит еще и переносицею, как третьим глазом, и увидит им все насквозь, когда воззрится» [10, 401].

Отец Павел Флоренский неоднократно указывал на многосторонность диалога между человеком и иконой в пространственном отношении. Икона обращена к внешнему миру, призывает к спасению, оказывает воздействие на человека всей полнотой, духом храма: «...когда духовное состояние созерцающего икону дает ему силу прочувствовать ее духовную суть, и икона оживает и делает свое дело – свидетельство о горнем мире» [10, 132]. Происходит то само мистическое соединение небесного и земного в пространстве вечности.

Пространство иконы, по мнению священника Павла Флоренского, антиномично. «С одной стороны, образ должен активно влиять на наш физический мир, на человека; являть себя миру, выходя с плоскости. С другой стороны – икона должна уводить за себя, за свою плоскость к Первообразу» [5]. Эти, казалось бы, совершенно противоположные задачи находятся в тесной связи и диалектически соединяются друг с другом посредством такого уникального явления, свойственного православной иконе, как обратная перспектива. Икона уводит человека в глубину, за себя, то есть за грань нашей реальности, в иную, трансцендентную, где законы земного бытия уступают место иным. Созерцание иконы с этой точки зрения может быть рассмотрено

как феномен, так как в этот момент человек оказывается на грани двух реальностей: человеческой (линейная перспектива) и Божественной (обратная перспектива).

Будучи великолепным математиком, отец Павел всесторонне проанализировал вопрос перспективы, что стало основой его выводов. Как и большинство религиозных суждений мыслителя, тема обратной перспективы находится на стыке его теологических, естественнонаучных и философских интересов. Поэтому суть данного явления с точки зрения священника Павла Флоренского в следующем: в поле прямой или линейной перспективы параллельные прямые сходятся где-то в необозримом пространстве, где становится невозможным никакое эмпирическое восприятие. Это есть конец вещественной реальности. Согласно логике обратной перспективы, точка схождения прямых расположена в самом начале, что олицетворяет рождение принципиально новой реальности, коренным образом отличающейся от первой. Отец Павел Флоренский считал, что в отличие от прямой перспективы, свойственной западной живописи, характеристики пространства обратной существенно отличаются: оно неоднородно и в разных точках имеет индивидуальные качества.

Отец Павел имел возможность серьезно и обстоятельно изучить художественные особенности большого количества икон, что позволило ему сделать выводы о том, что именно те иконы, которые созданы с применением принципов обратной перспективы, воспринимаемой некоторыми как нарушение, в большей степени содержательно насыщены и колоритны. «Перспективное правило нарушение в иконописи – не есть терпимая слабость иконописца, а положительная сила его», – писал отец Павел [1]. Главная цель иконописца – представить через материальное Первообраз. Икона – это нераздельный, трансцендентный, преображенный мир, для изображения которого непозволительно использовать обыденные приемы, такие как линейная перспектива. Поэтому особая система обратной перспективы есть символ высшей, горней действительности. Иконописец не делает копию тварного мира, он создает в иконе свой пространственный мир.

По мнению мыслителя, правильное изображение может быть ложным, бездуховным, а изображение, которое ради адекватности отражения трансцендентного специально нарушает законы перспективы, и, при поверхностном рассмотрении выглядят плоскими, не глубокими, как раз и будут более ценны, ибо они направлены внутрь себя, и созерцательно показывают ноуменальную перспективу.

Бытие иконы вневременно, она непостижимым образом одновременно существует в прошлом, настоящем и будущем. Данная триада в метафизическом понимании временного пространства становится отражением вечности, новой реальности внутрииконного пространства. Но этот хронологический поток не действует сам по себе, он входит

во взаимодействие с созерцателем. Этот сакральный час мистически соединяет трансцендентное и земное, когда честь воздаваемая образу, восходит к его Первообразу. Область взаимодействия человека и иконы не ограничивается только пространственно-темпоральными характеристиками. С психологической точки зрения отец Павел Флоренский говорит об уникальном явлении выхода образа за пределы материальных границ посредством своих энергий с целью контактирования с молитвенником.

Философское осмысление иконы отца Павла Флоренского является авторитетным и признанным, не смотря на то, что некоторые философские воззрения мыслителя иногда подвергаются критике. Нет практически ни одного исследователя в области иконописи, который не обращался бы к опыту отца Павла.

Таким образом, согласно отцу Павлу Флоренскому, икона – универсальное, многоуровневое феноменологическое явление, существующее в двух реальностях: физической, как деревянная поверхность, расписанная красками, и духовной, являясь ее символом и, говоря современным языком, «порталом» в мир трансцендентности. Именно поэтому в своих рассуждениях по поводу иконописи священник Павел Флоренский акцентирует свое внимание не на эстетическом ее осмыслении, считая его ошибочным. Не вписываясь в эти рамки, икона, являясь символом сверхъестественной реальности, нарушает классические нормы и законы живописи. Она вводит созерцателя в новую действительность, которая коренным образом отличается от ее вещественного, материального проявления, подчиняясь главному православному онтологическому принципу: икона – носитель Первообразной благодати. Будучи символом, икона в этом отношении «перерастает» сама себя, так как она является не только «окном в иной мир», но и свидетелем этого мира. Посредством онтологичности своего символизма икона есть и изображение и изображаемое, что добавляет ей еще одно исключительное качество – антинომичность.

Философское наследие мыслителя в настоящее время активно исследуется, что дает надежду на дальнейшие открытия и систематизацию иконописной доктрины отца Павла Флоренского.

Литература

1. Балабаева Л.В. Символика прямой и обратной перспективы в трудах Павла Флоренского [Электронный ресурс]. URL: <http://advanced-science.ru> (дата обращения 18.04.2024).
2. Бычков В.В. Феномен иконы [Электронный ресурс]. URL: <https://azby-ka.ru/otechnik/ikona/fenomen-ikony/10> (дата обращения 19.04.2024).
3. Карпенко М.В. Е.Н. Трубецкой и П.А. Флоренский об идее двоemiрия в иконописи [Электронный ресурс]. URL: <https://studylib.ru/doc/2712504/en-trubeckoj-i-pa-florenskij-ob-idee-dvoemiriya-v-ikonopisi> (дата обращения 19.04.2024).

4. Ковалева Е.В. Философия иконы в системе идей русского платонизма: Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков [Электронный ресурс]. URL: <https://search.rsl.ru/ru/record/01003291887?ysclid=lumqsvsd690319741> (дата обращения 19.04.2024).

5. Колесников С.А. Богословие иконы священника Павла Флоренского: метафизика преобразования материальности [Электронный ресурс]. URL: <https://sciup.org/bogoslovie-ikony-svjashhennika-pavla-florenskogometafizika-preobrazhenija-140246638> (дата обращения 14.04.2024).

6. Священник Павел Флоренский – русский Леонардо [Электронный ресурс]. URL: <https://www.pravmir.ru/svyashhennik-pavel-florenskij-russkij-leonardo/> (дата обращения 23.04.2024).

7. Священник Павел Флоренский. Иконостас [Электронный ресурс]. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Pavel_Florenskij/ikonostas/ (дата обращения 19.04.2024).

8. Симонов А.И. Икона как «бытие на границе». Пространственные и темпоральные составляющие. [Электронный ресурс]. URL: <http://evansys.com/articles/obshchestvennyena-uki> (дата обращения 21.04.2024)

9. Флоренский П.А. Анализ пространственности и времени в Художественно-изобразительных произведениях. – М.:Прогресс,1993.

10. Флоренский П.А. Моленные иконы Преподобного Сергия. Соч. в 4-х т. Т.2. – М.: Мысль, 1996.

11. Флоренский П.А. Философия переписки [Электронный ресурс]. URL: http://samlib.ru/f/florenskij_p_w/introded.shtml (дата обращения 19.04.2024).